

Л.И. Крячкова, А.В. Михилев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obektivnyh-i-subektivnyh-faktorah-razvitiyavosproizvodstvennogo-protssessa-v-selskom-hozyaystve/viewer>.

7. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 358 с.

8. Алексеев С.Б. Управление стратегическим потенциалом торгового предприятия: теория и методология : монография / С.Б. Алексеев. – Донецк: ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского. – Краматорск: «Каштан», 2015. – 492 с.

УДК 005.35:658

DOI

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

доктор экон. наук, доцент, ректор;

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,

канд. экон. наук

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена корпоративной социальной ответственности, как важнейшему элементу экономики организации. Изучены теоретические положения «корпоративной социальной ответственности», рассмотрены современные формы социальной ответственности бизнеса, определено ее значение для современных организаций.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, социальное предпринимательство, деловая репутация, этические нормы

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATIONS

KOSTROVETS L.B.,

Doctor of Economic Sciences,

Associate Professor, Rector;

CHERNOBAYEVA S.V.,

Candidate of Economic Sciences

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and

Public Administration under

the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to corporate social responsibility as the most important element of the organization's economy. Theoretical provisions of «corporate social

responsibility» are studied, modern forms of business social responsibility are considered, its significance for modern organizations is determined.

Keywords: *corporate social responsibility, sustainable development, social entrepreneurship, business reputation, ethical standards*

Постановка задачи. Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это осознание необходимости устойчивого развития общества, а также внимание к влиянию текущих решений на возможности будущих поколений, что обусловлено как мировыми тенденциями в образовании, так и отечественной спецификой. Сегодня популяризация знаний по социальной ответственности, к сожалению, находится в зачаточном состоянии, тогда как формирование социальной ответственности как важной составляющей морали общества является не только просвещением, но и длительным воспитательным процессом.

Актуальность темы обусловлена растущим вниманием крупных корпораций и общественности к КСО, объединению усилий органов власти, компаний и общественных организаций для достижения крупных социально-экономических целей. КСО – это своего рода общественная ответственность в мире бизнеса. Основная гипотеза исследования заключается в том, что с усилением протекционистской политики в мировой экономике пришло время усилить тенденцию формирования и развития института КСО, с общей целью создания большей экономической и социальной сплоченности на основе программных документов международных организаций.

Анализ последних источников. Разработки в направлении взаимодействия корпораций с обществом представлены работами Р. Фримана, Т. Дональдсона, С. Задека, Ф. Перрини и др. Среди отечественных ученых современников следует отметить работы Р.Р. Алева [1], Ю.А. Анашкина [2], А.О. Филипюк [3], И.Ю. Беганской [4, 5, 6]. Однако в отечественной и зарубежной литературе практически отсутствуют разработки механизма развития КСО на уровне предприятий с учетом особенностей экономики государства.

Цели и задачи статьи – обобщить преимущества корпоративной социальной ответственности, а также обосновать необходимость внедрения ее концепций.

Основное содержание статьи. КСО следует понимать как неимперативную социально необходимую деятельность предприятия (организации) в социальной, экологической, экономической и информационных сферах в рамках инфраструктурных преобразований сферы жилищно-коммунального хозяйства с целью обоснованного консенсуса интересов бизнеса, государства и социума [3]. Однако это взгляд лишь одного исследователя на данный вопрос, на сегодняшний день не существует общемировой дефиниции КСО. Различные подходы к определению КСО как исследователей, так и международных организаций представлены в таблице 1.

Анализ основных определений и сущности концепции КСО показывает, что она отражает социальный аспект управления и указывает, что руководство должно применять критерии КСО, которые раскрывают влияние руководства на управление организацией, общественное мнение и процессы [3].

Предприятия могут проявлять свою социальную ответственность различными способами. Они могут содействовать развитию образования, искусства и культуры, нуждающихся детей или защите животных, или стремиться уменьшить свое воздействие на окружающую среду, практиковать честный найм на работу, поддерживать программы и работать только с равноценными поставщиками. Устраняя «социально вредное поведение» или сознательно поощряя социальные цели, КСО

приобретает пассивную форму, но, тем не менее, положительно влияет на деловую репутацию компании. Активная форма КСО часто освещается в социальной подотчетности предприятий, что является самым эффективным способом укрепления имиджа компаний [5].

Таблица 1

Характеристика понятий КСО в трактовке зарубежных и отечественных ученых

№	Определение	Автор
1	Решение социальных и экологических вопросов в своей деловой деятельности и в их взаимодействиях со стейкхолдерами на добровольной основе	Европейская комиссия [7]
2	Нацеленность бизнеса на постоянное развитие в рамках комплекса действий ключевых стейкхолдеров, которые выполняют требования законности, а также учитывают интересы населения, местных сообществ и окружающей среды	Всемирный банк [8]
3	Влияние бизнеса на общество	Организация Объединенных Наций [9]
4	Интеграция экономических, социальных и экологических параметров в свою деятельность в рамках концепции устойчивого развития	Price Waterhouse Coopers и C'M'S' Cameron McKenna [10]
5	Это деятельность по улучшению экологического состояния окружающей среды в регионах экономической деятельности компаний; охрана здоровья работников, промышленная безопасность, профилактика чрезвычайных ситуаций; деятельность по снижению вреда здоровью от продуктов отрасли, улучшение социальных условий персонала; внешняя социальная деятельность: поддержка науки, образования, культуры, религии; благотворительность	Ю.А. Анашкина [2]
6	Это не только социальная ответственность, но и экономическая и экологическая	Д. Баюра [11]
7	Социальную ответственность бизнеса также нельзя рассматривать в отрыве от особенностей государственной политики в конкретных странах и культурно обусловленных ожиданий населения	А.В. Шевчук [12]
8	Философия или образ отношений между предпринимательскими кругами и обществом, причем для их реализации и устойчивости в течение длительного периода времени эти отношения требуют руководства	М. Палацци, Дж. Статчер [13]

Осью концепции корпоративной социальной ответственности являются гармоничные отношения между заинтересованными сторонами и компромисс между индивидуальными выгодами ради больших возможностей общих социальных благ, обеспечивающих устойчивое экономическое и социальное развитие. Существуют различные точки зрения на отношения организации с заинтересованными сторонами,

но общим является положение о том, что организации должны сочетать свою деятельность не только с существующими нормами и стандартами, но и с ценностями, сложившимися в обществе: фактор, который является скорее призывом, но не прямым, институционализированным нормативным обязательством.

Управленческая система корпоративной социальной ответственности отличается участием заинтересованных сторон с целью сбалансировать конфликт интересов и создать доверительные отношения между компанией и заинтересованными сторонами. КСО стала важнейшим элементом сегодняшней повестки дня бизнеса, «наиболее успешным способом достижения устойчивого экономического развития» [6].

Успешное развитие партнерских отношений между бизнесом, исполнительной властью и организациями гражданского общества в социальной сфере оказывает большее влияние на качество жизни и социальную стабильность. Речь идет о создании и развитии социального предпринимательства и обеспечении эффективных механизмов взаимодействия между государством и бизнес-сектором в рамках КСО.

Таким образом, социальная ответственность бизнеса – это добровольно принятая саморегулирующая бизнес-модель, которая выходит за рамки, предусмотренные законодательством государства, в котором функционирует организация, и помогает компании нести социальную ответственность перед самой собой, своими заинтересованными сторонами и обществом, беря во внимание их нужды и потребности [4].

Существует множество различных исследований, посвященных возникновению и развитию КСО, но, пожалуй, наиболее широкое распространение они получили после появления академических исследований, включая работы британского публициста Чарльза Ледбитера. В 1997 и 2010 годах он опубликовал книгу «Восхождение социального предпринимателя», в которой исследовал и развил идею социального предпринимательства, выдвинув гипотезу о том, что социальные предприниматели выявляют недостаточно используемые ресурсы для удовлетворения общественных потребностей.

В современном мире термин «предпринимательство» стал очень популярным и востребованным среди молодых людей с творческими навыками и новаторскими идеями, которые начали свою карьеру в качестве предпринимателей, что привело к созданию успешных предприятий, таких как Amazon, Microsoft, Facebook, Apple и т.д. Сегодня дисциплинированные и цивилизованные предприниматели заняты поиском инновационных идей не только для получения немедленной прибыли, но и для оказания положительного влияния на общество. Они тесно связаны с индивидуальными и инновационными аспектами, «которые влияют на взаимосвязь между конкурентной стратегией и эффективностью общественного развития».

Особого внимания заслуживает тот факт, что в последние годы, особенно в западных странах, быстро развивается концепция корпоративной социальной ответственности, которая объединяет социальную и рыночную практику ведения бизнеса.

Мировая практика показывает, что внедрение КСО может не только принести хорошую репутацию предприятиям, способствовать конкурентоспособности предприятия, росту предприятия и эффективности предприятия, но и помочь предприятиям наладить деловые отношения, чтобы успешно воспользоваться благоприятными условиями для дальнейшего развития бизнеса.

Деловая этика – это изучение конкретной деловой политики и практики, связанной со спорными вопросами, включая корпоративное управление, инсайдерскую торговлю и корпоративную социальную ответственность. Деловая этика обеспечивает

базовый уровень доверия между участниками рынка. Деловая этика относится к деловому поведению предпринимателя и соблюдению этических норм в его или ее деловой деятельности. Этичное поведение не только повышает прибыльность, но и способствует развитию деловых отношений и производительности труда сотрудников. Этичное поведение компаний регулируется рядом международных стандартов в форме этических кодексов, которые были одобрены ООН, Международной торговой палатой и ОЭСР. Этический кодекс – это свод правил и положений, разработанных различными органами, профсоюзами и ассоциациями для регулирования внутренних этических вопросов своих членов.

Этический кодекс – это своего рода внутренний регламент компании, который обязывает сотрудников строго соблюдать все его предписания и устанавливает ответственность за нарушение кодекса в виде предупреждений или административных санкций. Как инструмент деловой культуры, кодекс повышает привлекательность компаний в качестве инвестиций и становится международным стандартом ведения бизнеса.

Компании с хорошо продуманной политикой социального обеспечения легче привлекают талантливых сотрудников и снижают текучесть кадров, а также сокращают расходы на обучение новых сотрудников. Репутация заботливого человека помогает улучшить репутацию компании как хорошего работодателя и тем самым облегчает подбор персонала. Вопросы социального обеспечения могут не приводить непосредственно к повышению производительности труда, но они повышают вовлеченность и удерживают ключевых сотрудников. Многие выпускники предпочитают работать в компаниях, которые известны своим ответственным отношением к сотрудникам и обществу и имеют значимые социальные программы.

Поскольку компании располагают значительными финансовыми ресурсами, часть из них может быть направлена на социальные цели. Расходы на просоциальную деятельность могут стабилизировать прибыль компании в долгосрочной перспективе, поскольку у клиентов, поставщиков и местного сообщества складывается более привлекательный образ компании, а у общественности улучшается восприятие социальных целей и роли организации, социальной и культурной жизни общества, то есть репутации организации.

Одним из направлений правового регулирования КСО с публичной стороны является нормативное включение вопросов развития малого и среднего предпринимательства. Для того чтобы поведение компании считалось социально ответственным, то есть этичным в современном понимании, недостаточно соблюдать закон или быть честным с потребителями или деловыми партнерами. В то время как юридическая ответственность состоит из стандартов и кодексов поведения, установленных законом, социальная ответственность означает следование духу закона, а не соответствие стандартам закона.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, концепция КСО постепенно становится неотъемлемой частью управления организацией, повышения деловой репутации и акционерной стоимости, а относительная новизна вопросов КСО для отечественной экономики делает ее весьма перспективным направлением для дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Алеев Р.Р. Анализ зарубежного опыта применения концепции корпоративной социальной ответственности бизнеса / Р.Р. Алеев // Современные

тенденции и инновации в науке и производстве: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Междуреченск, 24-26 апреля 2017 г.). – Кемерово, 2017. – С. 100-102.

2. Анашкина Ю.А. Подходы к определению корпоративной социальной ответственности и ее роли в решении социальных проблем / Ю.А. Анашкина // Молодой ученый. – 2009. – № 9. – С. 43-45.

3. Филиппок А.О. Развитие форм государственно-частного партнерства через корпоративную социальную ответственность: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Филиппок Алеся Олеговна – Донецк, 2019. – 229 с.

4. Беганская И.Ю. Понятие и генезис корпоративной социальной ответственности / И.Ю. Беганская, В.К. Морозова, В.В. Меликова // Наука и практика регионов. – 2021. – № 2(23). – С. 69-74.

5. Беганская И.Ю. Формы и инструменты корпоративной социальной ответственности / И.Ю. Беганская, А.А. Ивахненко // Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты: материалы Пятой междунар. науч.-практ. конф., г. Горловка, 20 марта 2020 г. В 3-х ч. Ч. 1 / отв. ред. Е.П. Мельникова, Е.Ю. Руднева, О.Л. Дариенко / Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Горловка: АДИ ДОННТУ, 2020. – С. 38-42.

6. Беганская И.Ю. Зарубежный опыт внедрения корпоративной социальной ответственности в условиях устойчивого развития общества / И.Ю. Беганская // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 3: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2016. – С. 123-133.

7. Документы Европейской комиссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=bg&furtherPubs=yes>. – (Дата обращения: 12.11.2016).

8. Документы Всемирного банка [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всемирного банка. – Режим доступа: www.worldbank.org. – (Дата обращения: 12.11.2016).

9. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/>. – (Дата обращения: 22.02.2019).

10. Price Water house Coopers и C'M'S' Cameron McKenna [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.pwc.com/>. – (Дата обращения: 22.02.2019).

11. Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління / Д.О. Баюра. – К.: Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, 2009. – С. 60-63.

12. Шевчук А.В. Социальная роль бизнеса в моделях корпоративного управления / А.В. Шевчук // SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 2005. – № 2. – С. 17-26.

13. Палацци М. Корпоративная социальная ответственность и успех в бизнесе / М. Палацци, Дж. Статчер. – М.: «Права человека», 1997. – С. 17.